

Др Добросав Миловановић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Београду,
Република Србија

UDK: 35.072.6(497.11)
UDK: 355.511.43(497.11)

ОТВОРЕНА ПИТАЊА СИСТЕМА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА**

Апстракт: Инспекцијски надзор представља један од кључних послова државне управе. Закон о инспекцијском надзору је приоритет приступа овој категорији посла померио са корективне ка превентивној димензији. Тиме се стварају правне претпоставке за квалитетнију заштиту законитости, спречавање, односно смањење потенцијалне штете, као и за мање оптерећење субјеката надзора, нарочито оних који поштују прописе. Такође, у низу инспекција уведена је савремена информационо-комуникациона технологија, нарочито у виду система е-Инспектор. Спроведене су бројне обуке у циљу квалитетније примене нових решења и усвајања савремених метода рада. С друге стране, и поред побољшане перцепције од стране субјеката надзора, у пракси су видљиве незаконитости и штетне последице неспровођења или неодговарајућег вршења инспекцијског надзора. Главне препреке за делотворније, ефикасније и економичније функционисање надзора су: недовољан број инспектора и њихова неповољна старосна структура, непотпуна самосталност инспектора унутар система и у односу на субјекте надзора, недостатак одређене опреме и непостојање оптималне равнотеже између редовног и ванредног инспекцијског надзора. У вези са тим у раду се разматрају питања од значаја за статус инспектора, унапређења на плану коришћења информационо-комуникационе технологије, вештачке интелигенције и примене организационих решења у циљу повећања ефикасности рада

* bata@ius.bg.ac.rs, ORCID ID 0009-0004-9477-9007.

** Овај рад је сачињен као део Стратешког пројекта на Универзитету у Београду – Правном факултету „Савремени проблеми правног система Србије”.

инспекција. Такође, посебна пажња се посвећује Закону о инспекцијском надзору и постојању потребе за његовим прилагођавањем.

Кључне речи: *инспекцијски надзор, инспектор, е-Инспектор, Контакт центар, вештачка интелигенција.*

1. Уводна разматрања у вези са Законом о инспекцијском надзору

Протекла је деценија од усвајања Закона о инспекцијском надзору (у даљем тексту: ЗИН).¹ Овим законом нагласак се ставља на превентивне мере и на повећање одговорности субјеката у процесу. Успостављањем система процене ризика стварају се услови за планирање и усмеравање инспекцијског надзора на високоризичне субјекте, чиме се умањује неуједначеност, коруптивност и друге негативне појаве. Такође, боље се користе ресурси инспекција, мења се привредни амбијент у правцу подстицања предузетништва, инвестиција и отварања нових радних места (Стефановић, Миловановић, Стефановић, Драгошан, 2015: 10–11).²

У низу инспекција уведена је савремена информационо-комуникациона технологија, нарочито у виду система е-Инспектор. Спроведене су бројне обуке у циљу квалитетније примене нових решења и усвајања савремених метода рада.

С друге стране, и поред побољшане перцепције од стране субјеката надзора, у пракси су видљиве неправилности у погледу организовања и спровођења инспекцијског надзора, као и незаконитости и штетне последице које из тога проистичу.

¹ Закон о инспекцијском надзору – ЗИН, *Службени гласник РС* 36/2015, 44/2018 и 95/2018.

² На сличан начин, одредба члана 137 грчког Закона о инспекцијском надзору над привредним активностима из 2018. године утврђује следеће циљеве: побољшање јавног благостања смањењем или ублажавањем ризика за кључне јавне интересе; најоптималније коришћење ресурса делотворним и исплативим спровођењем надзора, што повећава поверење грађана, предузећа и потрошача; коришћење транспарентне и предвидљиве регулативе; и подстицање економског раста и запошљавања олакшавањем инвестиција, иновација и смањењем административних препрека и трошкова, уз обезбеђење равноправне конкуренције. Ради остварења ових циљева, Закон предвиђа да су инспекције дужне да активности заснивају на управљању ризицима и пропорционалности, да смање терет и трошкове контролних активности и користе шири спектар алата за подршку поштовању прописа (Hellenic Republic Ministry of Development and Investments: 9).

Према порталу Координационе комисије за инспекцијски надзор, планове инспекцијског надзора за 2025. годину донело је 46 инспекција, 2024. године – 47 инспекција, а 2023. године – 48 инспекција. Анализа планова указује да су различитог квалитета. Поједини планови су квалитетно сачињени и садрже тражене податке; друга група планова не садржи циљеве за планирани период, исказане мерљивим ефектима и начином за постизање постављених циљева, односно не садржи показатеље којима би се мерила успешност реализације плана, као и податке о примени процене ризика у оквиру планирања; трећа група планова садржи делимичне податке. Постоје и они који су припремљени само да би се формално испунила обавеза сачињавања и објављивања годишњег плана. Они не садрже информације на основу којих се може утврдити планирани рад инспекције, осим набрајања надлежности, што иначе предвиђају закони који уређују надлежност те инспекције.

Код бројних инспекција у годишњим извештајима о раду, чије доношење и објављивање је обавезно, недостају подаци о остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних и ванредних надзора, броју и разлозима због којих редовни надзори нису извршени. Током 2020. године спроведено је укупно 708.707 надзора, 2021. године 810.632 (због контроле примене противеписидемијских мера), а затим се број смањивао 2022. године (615.741) и 2023. године (578.269), да би 2024. године забележио благо повећање (609.875). При томе, 2020. године је спроведено 338.992 редовних инспекцијских надзора, са каснијом тенденцијом утлавном ка смањивању њиховог броја: 2021. године – 290.907, 2022. године – 271.409, 2023. године – 278.687, а 2024. године – 222.860, што је најнижи ниво планираних надзора у посматраном периоду. Број ванредних инспекцијских надзора је 2020. године износио 331.569, са великим порастом 2021. године – 437.479, док је 2022. године износио 262.109, 2023. године – 210.740 и 2024. године – 233.641. Изражен пад редовних и пораст ванредних надзора 2021. године резултат је примене противеписидемијских мера (ковид 19).

Несразмера између редовних и ванредних инспекцијских надзора је можда последица чињенице да редовни надзор није добро планиран и спроведен. У вези са тим, требало би унапредити претпоставке за редовни надзор, а не смањивати могућности иницирања поступака на основу представки грађана, сем када су у питању злоупотребе права на њихово подношење. Потоњи проблем је повезан и са потребом да се у Закон о општем управном поступку уведе начело забране злоупотребе права.

При обезбеђењу веће усклађености одговора на представке са проактивним планирањем заснованим на ризику, инспекције би требало да имају у виду и решења одредаба члана 140 грчког Закона, које захтевају од инспекција да усвоје оквир за управљање представкама. Циљ оквира је да омогући инспекцијама да концентришу своје ресурсе и баве се благовремено озбиљним ризицима.

„Смернице за јединствени систем инспекцијског надзора над привредом у Грчкој” (Hellenic Republic Ministry of Development and Investments: 85) указују да је систем за управљање представкама заснован на ризику неопходан за обезбеђивање склада између проактивних надзора, који се спроводе након пажљивог планирања заснованог на ризику и реактивних надзора, који се одвијају *ad hoc*, као одговор на озбиљне представке (где се процењује поузданост информација, озбиљност ризика наведеног у представци и историја пословања субјекта или објекта надзора). Одабир представки заснован на ризику: доприноси развоју регулаторног приступа усмереног на резултате; филтрира представке и даје приоритет случајевима високог ризика који угрожавају циљеве регулатора и, преусмеравањем ресурса, доприноси бољим регулаторним резултатима; развија пропорционалан и доследан одговор на питања која покреће јавност; и ефикасно користи представке као извор висококвалитетних података за побољшање процене ризика.

Смернице указују да систематско реаговање по принципу: „једна представка – један инспекцијски надзор” не би требало да буде стратешки правац инспекције, те да би реактивни инспекцијски надзор („по представци”) требало да чини мањи део надзора у односу на проактивни. Реактивне теренске инспекцијске надзоре требало би спроводити изузетно, када постоји довољан разлог да се верује да може постојати непосредна опасност, па је оправдано да се та процена и провери. Уместо тога, требало би предузимати друге врсте мера и управљати представкама на сразмеран начин, како би се одржао кредибилитет инспектората (Hellenic Republic Ministry of Development and Investments: 86; Blanc, 2018).

2. Правни положај инспектора

Ex post анализа ЗИН указује на недовољан број и неповољну старосну структуру инспектора. Систематизована радна места инспектора попуњена су свега 66%, при чему акти о систематизацији не одражавају реалне потребе за већим бројем инспектора. Такође, неповољна старо-

сна структура инспектора негативно утиче на промену приступа ка превентивном инспекцијском надзору и на примену савремене опреме и метода за спровођење надзора. Иако су ови аспекти унапређени кроз бројне обуке, промењени приступ и нове технологије лакше могу да прихвате, односно прате млађи инспектори.

На републичком нивоу запослено је мање од 3.000 инспектора, што значи да је ангажован само један инспектор на 1.200 становника, док је у ЕУ један инспектор ангажован на 780 становника. Просечна старост инспектора је приближно 51 година.

На величину проблема указују и резултати анкете о правном и материјалном положају инспектора и руководиоца инспекција у оквиру анализе спроведене 2021/22. године. Наиме, чак 82,7% анкетираних инспектора и руководиоца сматра да би у систем требало увести посебно радно место „инспектор“, које се разврстава у посебна звања. Такође, преко половине анкетираних сматра да би такво радно место требало једнообразно уредити за инспекторе на нивоу свих територијално-политичких јединица.

Узрок ових проблема је што важне и специфичне карактеристике послова и одговорности радног места инспектора нису уређене на посебан и потребан начин у законима и другим прописима који уређују права и обавезе државних службеника и запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (АП и ЈЛС). Поред тога, ови закони само предвиђају у ком звању (према општем режиму) лице може да обавља коју категорију инспекцијских послова. Иако садржи поједине одредбе о статусним питањима, ЗИН претежно уређује поступак инспекцијског надзора и аналитичке и превентивно-саветодавне послове инспекција, тако да не регулише сва специфична обележја правног статуса инспектора.

Материјално-финансијска права инспектора нису уређена на одговарајући начин,³ што је једна од претпоставки за квалитетно обављање послова инспекцијског надзора и за самосталност инспектора.

Недовољан број инспектора смањује квалитет и ефикасност надзора и негативно утиче на смањивање и отклањање ризика по јавне интересе, као и на пословање и поступање надзираних субјеката. Такође, успорено је и спровођење инспекцијског надзора који је покренут на захтев

³ Као највећи проблем који доприноси незадовољству и одливу кадрова из инспекција чак 99,6% анкетираних инспектора и 97% анкетираних руководиоца наводе недовољно високе плате.

надзираног субјекта, што му може онемогућити или отежати пословање и повећати трошкове.⁴ Најзад, умањени квалитет и ефикасност инспекцијског надзора, због недовољног броја инспектора и њиховог преоптерећења, доводи до повећања сиве економије, као и до смањења правне сигурности, инвестиција и конкуренције.

С друге стране, постоје проблеми у погледу обезбеђења самосталности инспектора унутар органа у коме обављају своја овлашћења (нарочито према хијерархијски надређеним лицима), као и у односу на субјекте надзора (нпр. притисци, корупција). Анализа наведене анкете у погледу недозвољеног утицаја на самосталност и интегритет инспектора приказује следеће резултате: да су ови утицаји свакодневни сматра 7,69%, да се дешавају неколико пута месечно сматра 9,62%, односно, једном годишње или једном у 2 године – 13,81% испитаних инспектора. Недозвољени утицаји на самосталност и интегритет дешавају се неколико пута годишње – тврди 22,20%, односно, да они не постоје мисли 32,17% испитаних инспектора.

Другу страну начела самосталности представља појачана одговорност инспектора. За обезбеђење највишег степена самосталности и одговорности инспектора потребно је континуирано предузимати бројне мере. Од специфичног уређења правног статуса инспектора, њихове правне заштите од недозвољеног утицаја унутар органа и према субјектима надзора или другим лицима која злоупотребом правних средстава настоје да спрече или ометају законито вршење овлашћења инспектора, преко скупа антикорупцијских мера,⁵ као и обезбеђење индивидуализације одговорности инспектора који не врше своја овлашћења на законит начин.

У погледу правног статуса инспектора, упоредноправна анализа, резултати анкете инспектора и руководиоца, анализа законодавства и инспекцијске праксе, посебна обележја инспекцијских послова, овлашћења, дужности и одговорности инспектора, у односу на државне службенике и службенике АП и ЈЛС, указују да је у јавнослужбенички систем потребно увести и уредити посебно радно место инспектор са посебним звањима, која би одразила степен сложености различитих послова и одговорности у оквиру инспекцијског надзора, као и компетенције потребне за њихово обављање. Радно место „инспектор” са

⁴ Пример су поступци инспекцијског надзора ради одобравања извоза одређене робе или отпочињања обављања одређене делатности.

⁵ Повећање транспарентности рада кроз е-Инспектор и генерално у јавности.

посебним звањима потребно је уредити на једнообразан начин за инспекторе свих територијално-политичких јединица.⁶

С обзиром на значај квалитетног обављања послова инспекцијског надзора, изузетну сложеност и осетљивост ових послова, као и неопходност стварања материјалних претпоставки за самосталност инспектора, потребно је на посебан начин уредити материјално-финансијска права инспектора. Тиме би се обезбедило задржавање службеника, односно запослених, али и привукли нови кадрови у инспекције, што би обезбедило континуирани рад инспекција и преношење знања и вештина инспектора који у догледно време одлазе у пензију на колеге који улазе у инспекције и истовремено помогло решавању проблема који постоје у вези са неповољном старосном структуром.

3. Јединствено софтверско решење е-Инспектор

У циљу унапређења делотворности и ефикасности инспекцијског надзора, ЗИН предвиђа примену јединственог информационог система е-Инспектор. Основна сврха система је побољшање примене прописа, смањење административног и контролног оптерећења за привреду, као и примена савремених стандарда инспекцијског деловања. Систем има велики значај за унапређење комуникације инспекција, доступности података о регистрацијама, пријавама и сагласностима, као и за побољшање сарадње и координације рада инспекцијских служби. Он омогућава и бољу процену ризика, праћење стања у области надзора и борбу против нерегистрованих делатности. Развој система реализован је фазно. Најпре је извршена детаљна анализа пословних процеса, ради идентификовања заједничких и специфичних елемената рада појединачних инспекција. Концепција платформе развијена је у складу са концептом портала е-Управа и укључује функционалности, као што су електронско плаћање, дигитални потпис, електронски идентитет и систем временског жига.

У оквиру развоја система предвиђени су функционални модули. Посебно важан је модул за процену ризика, који омогућава категоризацију субјеката по степену ризика, планирање надзора и рано уочавање потенцијалних неправилности. Софтверско решење за инспекцијски надзор које аутоматизује процес процене ризика повезује се са регистрима и службеним евиденцијама које воде надлежни органи и организације, прикупља и повлачи податке од значаја за процену ризика.

⁶ С обзиром на различите кадровске капацитете, посебним законом могу се за инспекторе ЈЛС у појединим областима утврдити блажи услови.

На овај начин се подацима снабдевају алгоритми за процену ризика и планирање надзора, припремљени на основу законских и методолошких критеријума, који су садржани у софтверском решењу.

Квалитет процене ризика зависи од систематизованости, потпуности, тачности и ажурности података о субјектима и објектима инспекцијског надзора. Инспектори воде евиденцију о надзору, која је основ за процену ризика, израду годишњих извештаја и праћење делотворности рада инспекције.

Е-Инспектор је омогућио подршку кључним аспектима рада инспекција: планирање и спровођење надзора, евидентирање података о субјектима и објектима надзора, теренски рад (укључујући израду записника и доношење управних аката), коришћење и попуњавање контролних листа, аутоматску доставу докумената у е-сандуче субјеката надзора преко портала е-Управа, као и анализу прикупљених података и извештавање.

Главне предности е-Инспектора су: већа транспарентност и прегледност рада инспекција, уједначавање инспекцијске праксе,⁷ брз и једноставан приступ подацима о активним и завршеним надзорима, као и аутоматизована и ефикасна комуникација са привредним субјектима.

Захваљујући планирању надзора кроз систем, избегава се учестало контролисање субјеката са ниским степеном ризика, чиме се чувају ресурси инспекција и смањује оптерећење за субјекте који законито послују. Рад у систему омогућава и бољу интерну контролу и праћење рада инспектора, што доприноси јачању одговорности, професионализма и транспарентности у раду.

Ипак, инспекције не користе у потпуности систем, поред осталог, зато што није прописана дисциплинска одговорност руководиоца и инспектора, као и зато што инспекције АП и ЈЛС нису укључене у систем.

Влада је 2022. године донела Закључак којим је обавезала републичке инспекције да, на законит и правилан начин, користе функционалности које омогућава е-Инспектор. Закључком је утврђено да једном у шест месеци руководиоца инспекције доставља Координационој комисији извештај, као и образложени захтев о потреби за евентуалним изменама функционалности у систему, односно образложену изјаву, ако је коришћење е-Инспектора нецелисходно у одређеним врстама инспекцијског надзора.

⁷ Наиме, контролне листе су системски повезане са релевантним законским одредбама и за сваки неповољан одговор систем предлаже управну или казнену меру.

Према извештају е-Инспектора за период од 2020. до 2024. године, инспекције су углавном наводиле следеће разлоге за непотпуно коришћење софтвера: промена руководиоца и структуре запослених; истек електронских сертификата и отежано логовање на систем услед слабијег интернет приступа, преоптерећености система или антивирус програма на рачунарима инспектора; неуезаност система са појединим екстерним регистрима; извештавање неприлагођено захтевима инспекције; лоша техничка опремљеност инспекција; потреба за континуираним обучавањем инспектора за рад у систему; неповезаност е-Писарнице са е-Инспектором. Такође, код појединих инспекција систем није прилагођен њиховим активностима.⁸

Ако се не предузму мере, брзи развој дигитализације код појединих инспекција довео би до престанка коришћења система е-Инспектор, јер би их он оптерећивао, без додате вредности. Такође, не би се постигла сврха његовог увођења, посебно у погледу уједначености у раду инспекција, јер скоро ниједна не користи систем у пуном капацитету.

С друге стране, ако би се увела обавезност овог система, без унапређења његове функционалности за кориснике система и инспекције које би требало да постану корисници система, одредба не би била спроводива и за њих би представљала терет.

Стога је потребно унапредити функционалности е-Инспектора и изменама и допунама ЗИН-а прописати обавезност општег и потпуног коришћења е-Инспектора за све фазе инспекцијског надзора, од планирања, покретања и вођења поступка, одлучивања, до покретања казних поступака,⁹ и то за инспекције на нивоима свих територијално-политичких јединица. У вези са тим, ЗИН би прописао дисциплинску одговорност за руководиоце и инспекторе ако инспекција, односно инспектор, у раду не користи, односно не користи на законит и правилан начин, јединствено софтверско решење, употребом његових функционалности. За надзор над применом ових обавеза била би предвиђена надлежност управне инспекције. Такође, прописао би се прелазни период за обавезну примену, тако да она отпочне након добијања потврде Канцеларије за ИТ и Координационе комисије за инспекцијски

⁸ На пример, пореска инспекција другачије одређује степен ризика; Управа за спречавање прања новца има предмете са ознаком тајности, чији унос у систем још увек није омогућен; грађевинској инспекцији је неопходан приступ појединим екстерним регистрима, као и додатне функционалности; граничне инспекције не могу да примене систем услед начина рада на граници и др.

⁹ Дакле, не само за вођење евиденције, за шта је систем до сада коришћен.

надзор да је е-Инспектор у потпуности функционалан. Ово решење више одговара реалним условима и могућим препрекама, него да се за обавезност примене пропише апсолутни рок.

4. Јединствени Контакт центар за представке и притужбе

Контакт центар пружа подршку републичким инспекцијама (јер у већини њих не постоје контакт центри) и инспекцијама ЈЛС и АП (због знатног броја представки из њихове надлежности). Успостављен је као јединствено управно место на којем се прикупљају представке и притужбе на рад службених лица републичких инспекција, где се, након класификације и обраде, прослеђују надлежним инспекцијским органима ради координисаног поступања у најкраћем року. О исходу сваке притужбе и представке, грађанин се обавештава телефоном или електронском поштом, у законском року. Овај модел је довео до знатних уштеда времена грађана.

Координациона комисија за инспекцијски надзор је усвојила Упутство о поступању Контакт центра за представке и притужбе (Координациона комисија за инспекцијски надзор, 2020). Представке и притужбе подносе се у електронском или гласовном облику. Упутством је прецизно прописано који подаци се уносе о подносиоцу. Ако је представка или притужба неуредна, оператер у року од 24 сата од пријема обавештава подносиоца о недостацима, начину на који би требало да је уреди и оставља му рок који не може бити краћи од осам дана. Подносилац се упозорава да ће се, ако не уреди представку, сматрати да је од представке одустао.

Било је предвиђено да се у Контакт центру ангажују аналитичари за давање претходне оцене представке (укључујући мишљење да ли је потребно покренути поступак инспекцијског надзора), која би се са представком прослеђивала надлежној, односно инспекцији у чијем делокругу је претежни део посла. Од предвиђених послова спроводила се само провера да ли је поступање по представци, односно притужби, у надлежности и које од републичких инспекција.

Инспекција након пријема разматра представку, односно притужбу, као и мишљење Контакт центра и у законском року доноси одлуку о представци, односно одговара на притужбу и обавештава Контакт центар о поступању. Контакт центар је овлашћен да прати време поступања инспекција по представкама (посебно за које је процењен критичан и висок ризик), да од инспекције затражи извештај и, када је

потребно, укаже инспекцији на законски или разуман рок за поступање.¹⁰

Контакт центар и даље функционише у оквиру Министарства за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС), али није законски уређен, нити је прописима утврђено да ово министарство организује његов рад, иако су ови послови систематизовани у Правилнику о организацији и систематизацији радних места МДУЛС.

Имајући у виду досадашња искуства у раду Контакт центра и сагледавање реалних потреба и могућности, требало би законом уредити обједињени пријем и претходну обраду представки, уз успостављање базе података о представкама и подносиоцима. Наиме, ЗИН би уредио функционисање јединствене контакт тачке за пријем и претходну обраду представки, који би подносиоце поучавао о надлежностима инспекција и усмеравао њихове захтеве инспекцијама (принцип да „нема погрешних врата“ у обраћању јавној управи). Законским одредбама уредили би се послови централизованог пријема и претходне оцене уредности и основаности представки из надлежности републичких инспекција, ради давања необавезујућег мишљења уз представку. При томе, оцена основаности обухватала би и процену ризика и оцену да ли је посреди злоупотреба права.

Закон би прописао основ за обраду података о личности подносилаца представки, то јест, одредио би скуп података који се прикупљају,¹¹ сврху и начин обраде и заштите података и рок њиховог чувања.

На овај начин, створиле би се законске претпоставке за примену начела помоћи неуком подносиоцу представки, повећао би се квалитет и брзина поступања по представкама, смањено простор за злоупотребу процесних права подносиоца и створили додатни алати за бољу процену ризика. Претпоставка за то је обезбеђење довољног броја квали-

¹⁰ Током 2020. године преко Контакт центра примљено је 14.607 представки, 2021. године – 14.901, 2022. године – 11.060, 2023. године – 13.937, а 2024. године – 12.359 представки. Пореска инспекција има највећи удео представки (23–49%). Тржишна инспекција у Београду и Град Београд имају најчешће између 9% и 14% представки. Санитарна и Ветеринарска инспекција бележе по 5% учешћа.

¹¹ То би били подаци о: категорији подносиоца; времену пријема; предмету представке (врста повреде или угрожавања одређеног добра, права или интереса); податке о лицу против кога се представка подноси, односно помоћу којих се оно може одредити или о пријављеном догађају, ако се лице не може одредити; области инспекцијског надзора; једној или више надлежних инспекција; исходу поступања; основу за непокретање поступка по службеној дужности, ако поступак није покренут.

тетних кадрова у Контакт центру и њихова специјализација по областима инспекцијског надзора.

5. Инспекцијски надзор и вештачка интелигенција

Развој и употреба вештачке интелигенције (ВИ) имају огроман и непредвидив утицај на функционисање и организацију инспекцијског надзора. По обради огромне количине података, рачунари могу да изводе закључке и предвиђају догађаје. Истовремено, смањиће се поједине активности и потенцијал инспектора да усмеравају и контролишу производе који користе ВИ. Још увек преовлађује сагледавање корисности ВИ у односу на свест о насталим ризицима. Стога је потребно правовремено и правилно регулисати улогу ВИ у погледу (аутоматизованог) доношења одлука у инспекцијском надзору и одговорност за те одлуке. Такође, потребно је предвидети правну заштиту субјеката надзора сходно начину учешћа ВИ у одлучивању и одговорност за штете које проистекну у вези са њеним коришћењем. Поред успостављања правног оквира, потребно је подићи свест инспектора и субјеката надзора о свим аспектима коришћења ВИ, да би се оствариле све њене предности и избегли или бар смањили потенцијално велики ризици и штетне последице.

5.1. Појам вештачке интелигенције

Иако не постоји универзално прихваћена дефиниција, ВИ у суштини представља комбиновани низ технологија, укључујући технике машинског учења, роботiku и аутоматизоване системе за доношење одлука који се користе за побољшање предвиђања, оптимизацију активности и алокацију ресурса, као и за персонализовање услуга.

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година¹² (Стратегија ВИ) користи дефиницију независне експертске групе Европске комисије:¹³ „ВИ се односи на системе који показују разумно, интелигентно, понашање на основу анализе окружења и доносе одлуке – са одређеним степеном аутономије – да

¹² Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година. *Службени гласник РС* 96/2019.

¹³ European Commission. Directorate-General for Communication. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2018). A Definition of AI: Main Capabilities and Scientific Disciplines. Преузето 17. 9. 2025. https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf.

остваре конкретне циљеве. Системи ВИ могу се заснивати искључиво на софтверу и деловати у виртуелном свету (на пример, виртуелни асистенти, системи за препознавање говора и лица) или могу бити уграђени у уређаје – хардвер (на пример, напредни роботи)”.

Са аспекта хармонизације правног система Републике Србије са правним тековинама Европске уније (ЕУ) значајна је дефиниција недавно усвојене Уредбе ЕУ о ВИ, која је усклађена са ревидираном дефиницијом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД): *Систем ВИ је систем заснован на машини, дизајниран да функционише са различитим степеном самосталности; који показује прилагођавање након примене и који, за експлицитне или имплицитне циљеве, закључује, на основу улазних елемената које прима, како да генерише излазне елементе, као што су предвиђања, садржај, препоруке или одлуке које могу да утичу на физичко или виртуелно окружење.*

5.2. Потенцијали ВИ за коришћење у инспекцијском надзору

ВИ може знатно да помогне подизању квалитета инспекцијског надзора, обезбеђењем поштовања стандарда и унапређењем делотворности и ефикасности поступања инспекција (Стратегија ВИ: 4). ВИ се може користити: 1) као подршка одлучивању и креирању јавних политика (нпр. побољшање предвиђања, оптимизација активности и алокације ресурса, стицање увида у сложене проблеме), 2) за оптимизовање надзора (нпр. персонализација према индивидуалним околностима субјекта надзора), 3) за побољшање ефикасности инспекција (нпр. аутоматизацијом једноставних репетитивних задатака) или 4) као подршка спровођењу прописа (нпр. циљане инспекције засноване на показатељима ризика непоштовања прописа).

Према мишљењу неких аутора, ВИ утиче на три кључне области јавне управе: радна места, политичке лидере/јавне службенике и квалитет живота грађана (Reis, Santo, Melão, 2018: 3). Поред замене јавних службеника роботима (Makridakis, 2017: 46–60), експертски системи ВИ, на основу анализе огромних и сложених скупова података, нуде решење за практичан случај (Bundin, Martynov, Aliev, Kutuev, 2018: 171–180). Превазилажење проблема губитка посла и задржавање запослених ради преузимања нове врсте послова који настају аутоматизацијом процеса захтева њихову преквалификацију (Thangam, Sathish, 2018: 835–845). Стога Стратегија ВИ предвиђа да систем образовања развија компетенције за занимања непосредно повезана са ВИ, она која се под утицајем ВИ мењају или која раније нису ни постојала (Стратегија ВИ: 28).

ВИ се може користити за унапређење процене ризика у свим фазама функционисања инспекција – планирање, дефинисање контролних листа, спровођење надзора и изрицање мера. Инспектори користе системе за подршку одлучивању (СПО) да би могли да анализирају велике количине података (Abbate, Bassano, Coppola, Miranda, Rarità, 2014: 49–60). СПО омогућава планирање и дефинисање ризичних подручја, као и предвиђање катастрофалних догађаја ради одређивања најприкладнијих интервенција и стратегија за превазилажење проблема (Shen, Hu, Zhao, Dong, 2012), што има посебан значај за превентивни надзор.

Коришћење технологије ВИ за аналитику и предвиђање у вези са представкама и притужбама омогућава свеобухватнији и објективнији увид у стање и доприноси рационалнијој употреби ресурса, квалитетнијем и ефикаснијем планирању и управљању и бољем стратешком одлучивању. Интелигентна решења могу да пруже подршку подносиоцима представки и притужби, поједноставе процес попуњавања електронских образаца, а примена механизма за давање повратне информације обезбедила би даље усавршавање модела (Стратегија ВИ, 18). Коначно, анализа осећања омогућава квантитативно описивање емоција или мишљења субјеката надзора на друштвеној мрежи о темама у вези са инспекцијским надзором (Corallo, Fortunato, Matera, Alessi, Camillò, Chetta, Giangreco, Storelli, 2015: 98–112).

5.3. Изазови употребе вештачке интелигенције у инспекцијском надзору

Кључни изазови су заштита података о личности и пословних тајни субјеката надзора, изазов образовном систему да припреми инспекторе за будуће послове, обезбеђивање транспарентности и етичка питања, као што је превенција дискриминације (Стратегија ВИ, 4–7). Системи ВИ сматрају се „црним кутијама” због: 1) права интелектуалне својине, 2) техничке сложености и 3) променљивости система машинског учења. Потоња карактеристика ствара посебан ризик, јер се набављени софтвер или производ који користи ВИ константно мења у правцу који се не може са сигурношћу предвидети, због непредвидивости исхода и самосталности поступања.

Код СПО машине ВИ одражавају пристрасност креатора или друштвене предрасуде уграђене у податке који се користе за обуку машина. Пристрасност или непрозирност су погоршани брзим ширењем броја информационих система вођених подацима који улазе у процес доношења одлука (Veale, Van Kleek, Binns, 2018: 1–14).

Повреда или ограничавање права на заштиту личних података у јавном сектору су могући и стога што је употреба информационих технологија најчешће прописана законом, тако да појединац на то и на коришћење технологија ВИ за обраду података нема право на приговор (Bundin et al. 2018: 171–180).

Постоје и тешкоће при откривању грешака система ВИ и увида у њихове исходе, склоност претераном ослањању на резултате система ВИ, проблеми одговорности, тачности и сигурности, као и утицај на животну средину. Стратегија ВИ истиче да је при пројектовању, развоју и имплементацији јавних услуга заснованих на ВИ неопходно обезбедити поузданост решења, заштиту приватности и података корисника, као и могућност да се кориснику обезбеди интеракција са службеником (Стратегија ВИ, 18).

5.4. Правни оквир за вештачку интелигенцију

Све већи број земаља усваја и спроводи прописе и политике управљања ВИ. У Сједињеним Америчким Државама Бела кућа је објавила Нацрт Повеље о правима у вези са ВИ, а председник је 2023. године донео Уредбу о ВИ. Кинеске државне агенције су усвојиле смернице о генеративној ВИ, док је Велика Британија најавила про-иновативни приступ, који ВИ углавном регулише постојећим законима.

На међународном нивоу, ОЕЦД је 2019. године усвојила необавезујуће принципе о ВИ, УНЕСКО је 2021. године усвојио скуп препорука о етици ВИ, Г7 је 2023. године утврдила међународне водеће принципе о ВИ, а Савет Европе је 2024. године усвојио међународну конвенцију о ВИ.

Законодавци ЕУ усвојили су Уредбу о ВИ 2024. године. У процени утицаја Уредбе, Комисија је навела проблеме који проистичу из специфичних карактеристика система ВИ: (i) непрозирности – ограничене способности људског ума да разуме начин функционисања, (ii) сложености, (iii) континуираног прилагођавања и непредвидивости, (iv) самосталног понашања и (v) функционалне зависности од података и њиховог квалитета (Dalli, 2021).

Циљеви Уредбе су да обезбеди да усклађеност система ВИ са прописима о безбедности и основним правима и вредностима ЕУ¹⁴ побољша управљање и делотворну примену ових прописа, обезбеди правну сигурност за улагања и иновације у ВИ, олакша развој тржишта за

¹⁴ Као што је Повеља о основним правима Европске уније (Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 364, 18. 12. 2000).

безбедне и поуздане апликације ВИ и спречи фрагментацију тржишта. Уредба се примењује на добављаче, кориснике (укључујући инспекције), увознике, дистрибутере и произвођаче.

Уредба класификује системе ВИ према ризику и утврђује правила за њихов развој и употребу са различитим захтевима и обавезама. Забрањени су системи ВИ који представљају „неприхватљиве” ризике.¹⁵

Допуштен је широк спектар система ВИ „високог ризика” који могу имати штетан утицај на здравље, безбедност или основна права људи, али они подлежу захтевима и обавезама за приступ тржишту ЕУ.¹⁶ За утврђивање да ли је систем ВИ високог ризика, кључни критеријуми су функција коју обавља и сврха и модалитети за које се користи.

Системи ВИ који представљају ограничене ризике због недостатка транспарентности, намењени су интеракцији са физичким лицима или генерисању садржаја, али носе специфичне ризике лажног представљања или обмане. Корисницима система мора се открити да је садржај вештачки генерисан или манипулисан, осим у веома ограниченим случајевима.

Системи ВИ који представљају минималан ризик за људе (нпр. филтери за спам) нису подложни додатним обавезама поред важећих прописа.

Коначно, уређују се и напредни модели ВИ широке примене (нпр. велики језички модели), који подлежу посебним правилима управљања и обавезама.

Покренута је расправа у вези са Уредбом и изазовима њене примене. *Hacker* поздравља Уредбу, али указује да није у потпуности усклађена са секторским прописима, што води непотребној бирократији и знатним трошковима усклађивања, посебно за мала и средња предузећа (*Hacker*, 2024). *Kutterer* тврди да ће примена Уредбе захтевати обимну класификацију, која утврђује корелацију категоризације ризика и могућности модела (*Kutterer*, 2024). *Helberger* и други се залажу да се Уредба допуни правима грађана ради заштите од штете коју изазива ВИ и за усвајање законодавства за контролу потенцијалног утицаја обуке модела ВИ на животну средину и заштиту права радника (видети: *Helberger*, 2024; *Chavez*, 2023).

¹⁵ На пример, социјално бодовање или даљинска биометријска идентификација у „реалном времену” у јавним просторима.

¹⁶ Као што су алати за одабир кандидата.

Правна ограничења за употребу ВИ у инспекцијском надзору прои-злазе и из међународне конвенције и националних устава који штите људска права (нпр. право на приватност, забрана дискриминације, право на делотворан правни лек). Од значаја су и општа начела националног управног права (нпр. одговорност, право на приступ информацијама од јавног значаја, право на изјашњавање, обавеза давања образложења за појединачну одлуку), као и национално и међународно законодавство о заштити личних података, укључујући Конвенцију Савета Европе за заштиту појединаца у погледу обраде личних података (Конвенција 108+)¹⁷ и Општу уредбу ЕУ о заштити података.¹⁸

У погледу аутоматизованог доношења одлука, потребно је пажљиво уредити заштиту права лица, јер одлуку не доноси (у потпуности) човек, већ машина. Конвенција 108+ предвиђа право лица да се изјасни при аутоматизованом доношењу одлука. Ова одредба се не примењује ако је одлука допуштена законом који прописује овај начин одлучивања и мере за заштиту права, слобода и легитимних интереса носиоца података. Такође, према Општој уредби ЕУ о заштити података забрањено је да субјект података буде предмет одлуке засноване искључиво на аутоматизованом доношењу одлука, уз предвиђене изузетке.¹⁹

Конечно, на употребу ВИ може утицати и међународно и национално законодавство које регулише дигитализацију и управљање подацима, као што је Европска уредба о управљању подацима, Уредба о дигиталним услугама и Уредба о дигиталним тржиштима из 2022. године.

6. Закључна разматрања

ЗИН је приоритет приступа померио са корективне ка превентивној димензији, чиме се стварају претпоставке за квалитетнију заштиту законитости, спречавање, односно смањење потенцијалне штете, као и

¹⁷ Council of Europe. (2018). Convention 108 +. Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data. Преузето: 15. 9. 2025. <https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1>.

¹⁸ Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). OJ L 119. 4. 5. 2016. Преузето: 15. 9. 2025. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>.

¹⁹ Конвенција 108+ и општа Уредба о заштити података предвиђају правне лекове и санкције за кршење њихових одредаба, што подразумева и аспект аутоматизованог доношења одлука.

за мање оптерећење субјеката надзора. У инспекцијама је уведена савремена ИКТ, систем е-Инспектор и спроведене бројне обуке. Ипак, и даље постоје незаконитости и штетне последице неодговарајућег вршења инспекцијског надзора. Главне препреке су недовољан број, неповољна старосна структура инспектора и непотпуна самосталност инспектора, недостатак опреме и непостојање оптималне равнотеже између редовног и ванредног инспекцијског надзора.

Упоредноправна анализа, резултати анкете инспектора и руководи-лаца, анализа законодавства и праксе указују да је потребно уредити посебно радно место инспектор са посебним звањима. Због сложености и осетљивости послова, стварања материјалних претпоставки за самосталност инспектора, као и привлачења и задржавања кадрова, потребно је на посебан начин уредити материјално-финансијска права инспектора.

Потребно је унапредити функционалности е-Инспектора и ЗИН-ом прописати обавезност општег и потпуног коришћења е-Инспектора за све фазе инспекцијског надзора и за инспекције на свим нивоима. Обавезна примена би требало да отпочне по добијању потврде да је е-Инспектор у потпуности функционалан.

Требало би ЗИН-ом уредити послове централизованог пријема и претходне оцене уредности и основаности представки из надлежности републичких инспекција, уз успостављање базе података о представкама и подносиоцима.

У вези са регулацијом креирања и коришћења ВИ у инспекцијском надзору, недовољно су познати правци развоја, ризици које она носи, субјекти одговорни за потенцијалне негативне последице. Кључни принцип би требало да буде да је ВИ средство подршке у доношењу одлука, а не да на том плану замењује инспекторе. Тиме би се обезбедило да потоњи и даље усмеравају и контролишу производе и услуге засноване на ВИ, што је од великог значаја са аспекта дефинисања одговорности. Увођење ВИ захтева темељна интердисциплинарна истраживања и дијалог свих заинтересованих страна.

Литература

Abbate, T. Bassano, C. Coppola, A. M. Miranda, S. Rarità, L. (2014). A Knowledge-based Decision Support System for the Service Quality Improvement in Organizations. In Sandkuhl, K. Seigerroth, U. (eds.). 7th International Workshop of Information Logistics and Knowledge Supply.

Workshop Proceedings. 13th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research. Lund, Sweden: 49–60.

Blanc, F. (2018). From Chasing Violations to Managing Risks: Origins, Challenges and Evolutions in Regulatory Inspections. Elgar Studies in Law and Regulation. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing

Bundin, M. Martynov, A. Aliev, Y. Kutuev, E. (2018). Legal Aspects of the Use of AI in Public Sector. U Alexandrov, D. A. Boukhanovsky, A. V. Chugunov, A. V. Kabanov, Y. Koltsova, O. (eds). *Digital Transformation and Global Society*. DTGS. Communications in Computer and Information Science. Vol. 858. Springer, Cham. 171–180.

Chavez, P. (2023). An AI challenge: Balancing Open and Closed Systems. *Презеро* 10. 9. 2025. <https://cepa.org/article/an-ai-challenge-balancing-open-and-closed-systems/>

Corallo, A. Fortunato, L. Matera, M. Alessi, M. Camillò, A. Chetta, V. Giangreco, E. Storelli, D. (2015). Sentiment Analysis for Government: An Optimized Approach. In Perner, P. (ed.). *Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition*, 11th International Conference, MLDM 2015. Hamburg, Germany: Springer, Cham. 98–112.

Hacker, Ph. (2024). Comments on the Final Trilogue Version of the AI Act. *Презеро* 11. 9. 2025. <https://ssrn.com/abstract=4757603>, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4757603>.

Helberger, N. Naudts, L. P. A. Piasecki, S. Aszodi, N. Berendt, B. Brown, I. van Daalen, O. L. Diakopoulos, N. A. de Jonge, T. Elmer, C. Helming, C. Iwanska, K. Keller, P. Kreuter, F. Obrecht, L. Mueller, A. Pannatier, E. Oberski, D. Quintais, J. P. ... Zuiderveen Borgesius, F. J. (2024). The Amsterdam Paper: Recommendations for the technical finalisation of the regulation of GPAI in the AI Act by the participants of the joint Media & Democracy Lab and Algorithm Watch legal design workshop. AI, media and democracy, <https://pure.uva.nl/ws/files/223683764/Amsterdam-Paper-final.pdf>, *Презеро* 11. 9. 2025.

Hellenic Republic Ministry of Development and Investments. Guidelines on the Development of a Unified Supervision and Inspection System of Economic Activities in Greece. *Презеро* 5. 9. 2025. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/545611583757375017/pdf/Guidelines-on-the-Development-of-a-Unified-Supervision-and-Inspection-System-of-Economic-Activities-in-Greece.pdf>

Kutterer, C. (2024). Regulating Foundation Models in the AI Act: from "High" to "Systemic" Risk. AI Regulation Papers 24-01-1. *Презеро* 11. 9. 2025.

<https://ai-regulation.com/wp-content/uploads/2024/01/C-Kutterer-Regulating-Foundation-Models-in-the-AI.pdf>

Makridakis, S. (2017). The Forthcoming Artificial Intelligence Revolution: Its Impact on Society and Firms. *Futures*. Vol. 90. 46–60.

Reis, J. Espírito Santo, P. Melão, N. (2019). Impacts of Artificial Intelligence on Public Administration: A Systematic Literature Review. 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). Coimbra, Portugal. Преузето 15. 9. 2025. <https://core.ac.uk/download/pdf/226770041.pdf>

Shen, H. Hu, J. Zhao J., Dong, J. (2012). Ontology Based Modeling of Emergency Incidents and Crisis Management. In Rothkrantz, L. Ristvej, J. Franco, Z. (eds.). *ISCRAM 2012 Conference Proceedings*. Book of papers 9th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Vancouver, Canada

Thangam, D. Sathish, A-S. (2018). Transforming Indian Industries through Artificial Intelligence and Robotics in Industry 4.0. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*. 10(9). 835–845.

Veale, M. Van Kleek, M. Binns, R. (2018). Fairness and Accountability Design Needs for Algorithmic Support in High-stakes Public Sector Decision-Making. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Paper No. 440. ACM. 1–14.

Координациона комисија за инспекцијски надзор. (2020). Упутство о поступању Контакт центра за представке и притужбе. Преузето 18. 9. 2025. <https://inspektor.gov.rs/page/15/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0-%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%-D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#>

Стефановић, М., Миловановић, Д., Стефановић, Ј., Драгошан, И. (2015). Водич за примену Закона о инспекцијском надзору. Београд: Представништво Cardno Emerging Markets USA Ltd. Београд

Прописи

Закон о инспекцијском надзору – ЗИН, *Службени гласник РС* 36/2015, 44/2018 и 95/2018.

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година. *Службени гласник РС* 96/2019.

Charter of Fundamental Rights of the European Union. ОЈ С 364. 18. 12. 2000.

Council of Europe. (2018). Convention 108 +. Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data. Преузето: 15. 9. 2025. <https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1>

European Commission. Directorate-General for Communication. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2018). A Definition of AI: Main Capabilities and Scientific Disciplines,.https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf, Преузето 17. 9. 2025.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). OJ L 119. 4.5.2016, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>, Преузето 15. 9. 2025.

Prof. Dobrosav Milovanović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Belgrade,
Republic of Serbia

OPEN ISSUES IN THE INSPECTION SUPERVISION SYSTEM

Summary

The Inspection Supervision Act (ISA) has introduced significant changes by shifting from primarily remedial (punitive) approach to preventive and advisory approach. In addition, inspection services have been modernized by introducing modern information and communication technology, the e-inspector system, and professional training programs. However, in practice, there are illegalities and harmful consequences of inadequate performance of inspection supervision activities. The main obstacles to a more effective and efficient operation of the inspection supervision system are: insufficient number of inspectors and their unfavorable age structure; insufficient independence of inspectors within the system; inadequate equipment; and disproportion between regular and extraordinary inspection supervision. In the civil servants system, there is a need to institute the post of an inspector (with special ranks) in a uniform manner in all territorial-political units. Due to the exceptional complexity and sensitivity of inspection activities, the need to ensure the prerequisites for inspectors' autonomy and recruit and retain relevant personnel, it is necessary to regulate the inspectors' substantive and financial rights in a special way.

It is also necessary to improve the functionality of the e-Inspector system. The ISA should prescribe the general obligation to use e-Inspector in all phases of inspection supervision for inspections at all levels. Mandatory implementation would begin after receiving confirmation from the IT Office and the Coordination Commission that e-Inspector is fully functional. The ISA should also regulate the tasks of centralized reception and preliminary assessment of the legal form and justifiability of submitted pleadings that fall within the jurisdiction of national inspection services, and establish a database of pleadings and submitters.

The key principle in regulating the use of AI in inspection supervision should be that AI shall be used as a supporting tool in decision-making processes rather than a replacement for inspectors, which is of great importance from the aspect of defining responsibility. The introduction of AI requires thorough interdisciplinary research and dialogue between all interested stakeholders.

Keywords: *inspection supervision, inspector, e-inspector, Contact Center, artificial intelligence.*